

O‘ZBEKISTONDA PAXTA ISHI VA IQTISODIYOT MASALALAR TAHLILI

F.N.Choriyev

E-mail: choriyevfazliddin8@gmail.com

¹Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O‘zbekiston Respublikasi

E-mail: choriyevfazliddin8@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asrning 40-90-yillarida davlatimizda o‘rnatilgan paxta yakkahokimligi va uning oqibatlari to‘g‘risida fikr-mulohazalar keltirilgan. Paxta yakkahokimligi va uning mamalakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga ko‘rsatgan salbiy oqibatlari dalillar asosida tahlil qilingan. Paxta ishining hududlar kesimida asoratlari qiyosiy yoritib berilgan.

Tayanch so‘zlar: paxta ishi, qatag‘onlik, irrigatsiya, sovet siyosati, kommunistik partiya, meleratsiya.

Аннотация. В статье излагаются мнения о хлопковой монополии, сложившейся в нашей стране в 1940–1990-е годы, и ее последствиях. На основе фактических данных анализируется хлопковая монополия и ее негативные последствия для социально-экономической жизни нашей страны. Сравнительно освещены сложности производства хлопка по регионам.

Ключевые слова: хлопководство, репрессии, ирригация, советская политика, коммунистическая партия, мелиорация.

Annotation. This article presents opinions on the cotton monopoly established in our country in the 40s-90s of the 20th century and its consequences. The cotton monopoly and its negative consequences for the socio-economic life of our country are analyzed on the basis of evidence. The complications of the cotton business in terms of regions are comparatively highlighted.

Key words: cotton work, repression, irrigation, Soviet policy, communist party, meleration..

1 Kirish.

Ikkinchi jahon urushidan keying iqtisoiy siyosat jamiyat miqyosida O‘zbekistonda xalq xo‘jaligini qayta tiklash bilan boshandi. Urushdan keying yillarda xalq xo‘jaligi kompleksi va uning xalqaro aloqari kengaytirildi, shuningdek yangi iqtisodiy korxonalar tashkil qilina boshlandi. Buning oqibatida milliy butun mamlakatimizda paxta yakka hokimligi siyosati avj ola boshladi. Sababi aynan bu orqali xo‘jalik tarmog‘ining bir sohaga yo‘naltirilishi, shuningdek davlatning xalqaro munosabatlardagi aloqalari ham shu soha bilan bog‘liq bo‘liq qoldi. Bu borada 1946-yil 2-fevralda SSSR XKS tomonidan qabul qilingan «1946-1953 yillarda O‘zbekistonda paxtachilikni qayta tiklash va yanada yuksaltirish rejasi va tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori muhim rol o‘ynadi. Aynan ushbu qaror O‘zbekistonda paxta yakka hokimligini o‘rnatishga qaratilgan qaror edi.[1.B.25] Qarorda O‘zbekistonda 1946-1953 yillarda davlatga paxta sotishni ikki baravar ko‘paytirish vazifasi belgilandi. Bu vazifani bajarish uchun oziq-ovqat yetishtirish uchun mo‘ljallangan yerlarning katta qismini paxta maydonlari uchun ajratish, yangi yerlarni o‘zlashtirish va ularni paxta yer maydonlari tasgkil qilish, irrigatsiya va melioratsiya ishlarini tubdan yaxshilash,.

2 Tadqiqot tahlili

O‘zbekiston SSR xalq xo‘jaligining 1959-yil 12-iyundagi “Ozbekiston SSR kolxozlarida boshqqli ekinlarni yetishtirish bo‘yicha ishlarni kompleks mexanizatsiyash to‘g‘risida” gi 191-sonli buyrug‘i bilan O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi fanlar akademaysiga ikki hafta ichida hosilni yig‘ish, ishlov berish va qayta ishlov berish va undan foydalanishning ro‘yxatini aniqlash topshirildi.[2.B.49] Mazkur qaror asosida paxta

monokultarasi, shuningdek boshqoli ekinlarni yig'im terim ishlarini jadallik bilan olib borish ishlari haqida topshiriq berildi. Mavjud texnika, va agrotexnik talablar buzilmasligi va buning oqibatida hosilning nobud bo'lmisligi uchun barcha talablar amalga oshirilishi reja asosida olib borildi.

1945-yilning oxiriga kelib O'zbekistonda mashinasozlik korxonalarini turli mashina va uskunalarni ishlab chiqarish tizimiga o'tkazildi. O'zbekiston xalq xo'jaligini rivojlantirishning besh yillik rejasida rivojlantirish maqsadida SSRda 1946-1950 yillarda respublikada sanoat ishlab chiqarishini 52% ga oshirish nazarda tutilgan edi [5]. Avvalo, bu kabi vazifalar O'zbekiston SSRda paxta monokulturasini yuzaga kelishi oqibatidagi jarayon sifatida qarash mumkin. Chunki paxta yetishtirish orqali uning sotilishi, va bu orqali esa yangi yerlarning o'zlashtirilishi, shuningdek qo'riq va bo'z yerlarni sho'rlashdan saqlash maqsadida juda ko'p suv kanallarining ocjilishi jarayoni tezlashdi. Lekin paxta ishi muommosi idoralarda partiyaviy tarzda o'rnatilgan ushbu ko'rsatkichlar mavjudlari hisobga olinmaganligi, u yerlardagi holat va imkoniyatlarga erishib bo'lmadi. Amalda, bu sodir bo'ldi va rejalarning aksariyati amalga oshirilmadi.

3 Tahlil va natijalar.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda o'tkazilgan iqtisodiy tahlil respublika kolxozlarining ko'pchiligi paxta xo'jalik tarmog'i uchun mos kelmasligi ko'rsatib berdi. Negaki, ko'plab mayda kolxozlarning mavjudligi qishloqda ishlab chiqaruvchi kuchlar taraqqiyotiga yo'l bermas, texnika va ishlab chiqarishning boshqa vositalarini qo'llay olmas edi. Natijada 1950-yilning bahorida SSSR Ministrlar Sovetining qarori bilan kolxozlarni yiriklashtirish boshlandi.[3.B.123] 1950-yil avgustiga qadar O'zbekistonda 1770 ta kolxoz o'rniga 752 ta kolxoz tashkil etildi. Yiriklashtirilgunga qadar har bir kolxozda o'rtacha 104 xo'jalik bo'lgan bo'lsa, tadbirdan so'ng 231 taga yetdi. Sovet hukumati urushdan keyingi yillarda yanada respublikada paxta ekin maydonlarini kengaytirishga zo'r berib harakat qildi. Xususan, respublikada 1946-1950-yillarda paxta maydoni 815,6 ming gektar dan 1098,1 ming gektarga, yalpi hosili esa 1118 ming tonnadan 2226 ming tonnaga ko'paydi. [1, B.84]. 1949 yil oxiriga kelib respublikada 600 dona SXM-48 paxta terish mashinasi ishlab chiqarildi. Biroq, bular Paxta terish mashinalari hali unchalik rivojlangan emas edi. Shunga qaramay, paxta terish texnikalari parki mavjud yildan yilga ortib bordi. 1950 yilga kelib kolxoz, sovxoz va sovxozlarda 3600 ta paxta terish mashinasi mavjud edi. Bu davrda yoqilg'i sanoati ham ma'lum darajada tiklandi. Xususan, Polvontosh va Janubiy Olamushuk, Moyli, Shahrixon, Kakaydi, Lalmikor neft konlari ishga tushirildi. O'zbekiston mehnatkashlari to'rtinchi besh yillikni uch yilda, ya'ni 1948-yil 10-dekabrda bajardilar.1241 tonna neft, yiliga ishlab chiqarilib, joriy reja 106,2 foizga bajarildi.[4.B.149] 1948 yilda ishlab chiqarilgan neft bilan taqqoslaganda 1940 yildagi ko'rsatkichlar bo'lsa, bu davrda neft qazib olish 1940 yilga nisbatan 9 baravar, yilga nisbatan 3 barobar oshdi. 1945 yilga kelib 52 million kub metr gaz qazib olindi. Joriy yilda gaz qazib olish darajasi 4 taga oshdi. Bu davrda respublikada yengil sanoat ham birmuncha yuksaldi. Xususan, yangi to'qimachilik fabrikalari tashkil topdi. Farg'ona va Qo'qon, Toshkent trikotaj fabrikasi, Buxoro, Samarqand va Namanganda yigiruv fabrikalari qurildi va foydalanishga topshirildi[12]. Agar 1941 yilda respublika yengil sanoat korxonalarini tomonidan 107 million metr ip ishlab chiqarilgan bo'lsa,

Besh yillikni amalga oshirish maqsadida 1946-1950 yillarga mo'ljallangan reja bo'yicha restavratsiya qilish uchun 3 milliard 900 million rubl miqdorida mablag' ajratildi. O'zbekiston xalq xo'jaligini rivojlantirish, shundan 1 milliard 266 millioni respublika va mahalliy ehtiyojlari uchun sarflandi. [5.B.29]. Ajratilgan mablag'larning katta qismi markaziy korxonalarini rivojlantirishga sarflandi. Yuqoridagi misoldan markaz tomonidan respublika iqtisodiyotiga mablag' ajratilganligini aniqlash qiyin emas. Paxtachilik bilan bog'liq sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishi direktiv organlar tomonidan belgilandi.

4 Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin O'zbekiston xalq xo'jaligi kompleksi 1946-1991 yillarda Sovet davlati tarkibida 58 davlat bilan iqtisodiy sohalarda, paxta va qishloq xo'jaligi sohasida hamkorlik olib bordi. Bunda Osiyo davlatlaridan 7ta, Amerika qit'asidan 18ta va Yevropa davlatlaridan 33tasi bilan eksport va

import, iqtisodiy ishlar amalga oshirildi. Shuningdek davlatlarning savdo yarmarkalari tashkil qilinishida va ularning o'tkazilishida O'zbekiston SSRning roli juda katta bo'ldi. Davlatning paxta monokulturasini amalga oshirishida yangi yerlarning o'zlashtirilishi, yangi kanallarning qazilishi va melerotsiya ishlarini olib borilishi davlatning iqtisodiy islohatlari belgilab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. Юбилейный стат. ежегодник. – Ташкент, 1987. – С. 25.
2. Аминова Р.Х. Аграрная политика Советской власти и ее фальсификаторы. – Ташкент, 1972. – С. 49.
3. Народное хозяйство Узбекской ССР за 50 лет Сбор. Статматериалов. – Ташкент: “Узбекистан”. 1975. – С. 123.
4. Ризаев Р. Социалистическое сельское хозяйство Узбекистана. – Ташкент: 1978. – С.147.
5. Джуракулов А.Д. Развитие газовой промышленности Узбекистана. – Ташкент: “Узбекистан”. 1976. – С.10.
6. Зиядуллаев С.К. Малюхин И. Социалистическая промышленность Советского Узбекистана. – Ташкент, 1949. – С 29.